

ПОСОБИЕ ПО ПРАКТИКЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПЛАТНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ EFE - EPTFIS

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

VIANA, Valderi Nascimento¹, FECURY, Amanda Alves², OLIVEIRA, Euzébio de³, DENDASCK, Carla Viana⁴, DIAS, Claudio Alberto Gellis de Mattos⁵

VIANA, Valderi Nascimento. Et al. **Пособие по практике физического воспитания в профессиональном и технологическом образовании с использованием бесплатного приложения Efe - Eptfis**. Центр знаний многопрофильного научного журнала. Год 06, эд. 04, Vol. 05, стр. 65-76. Апрель.

ISSN: 2448-0959, Ссылка для доступа:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/пособие-по-практике>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ru/84010

СВОДКА

Приложение, EFE-EduFisEPT, выступает в качестве поддержки деятельности школы физкультуры, используя историко-критическую педагогику происходит противостояние научных знаний учителя с эмпирическими знаниями студентов,

¹ Физический педагог, специалист по физиологии упражнений и спортивному питанию (FAMA), студент программы последипломного профессионального и технологического образования (PROFEPT IFAP).

² Биомедицинская, PhD в актуальных заболеваниях, профессор и исследователь медицинского курса Макапе Масарá, Федеральный университет Амарá (UNIFAP).

³ Биолог, доктор тропических болезней, профессор и исследователь курса физического воспитания Федерального университета Парá (UFPA).

⁴ Богослов, кандидат медицинских наук в области клинического психоанализа. Он работает в течение 15 лет с научной методологией (метод исследования) в научно-производственном руководстве магистра и докторантуры. Специалист по исследованиям рынка и исследованиям, ориентированным на здоровье.

⁵ Биолог, кандидат теоретических и летных исследований, профессор и исследователь курса химической степени Института базового, технического и технологического образования Амарá (IFAP) и Высшей программы профессионального и технологического образования (PROFEPT IFAP).

RC: 84010

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/пособие-по-практике>

вызывая развитие нового видения и действий в обществе. Целью данного руководства является руководство учителя физкультуры о содержании и практике для занятий физкультурой в ЕРТ и о функциональности бесплатного приложения EFE - EPTFis. С его простым интерфейсом, использование приложения становится простым и с интуитивной функциональностью. Этот образовательный продукт существует как поддержка для учителя развивать более критическое физическое воспитание, которое понимает студента за пределами биологического бытия, то есть социального, политического, культурного и исторического бытия. В котором каждый класс, студент может понять, что представленное содержание связано с различными измерениями реальности, способствуя обществу видение, основанное на ценностях и отношении к общей цели: знания для создания меньше исключений и дискриминации.

Ключевые слова: физическое воспитание, практика, ЕРТ, обучение

ЗНАКОМСТВО

Приложение, EFE-EduFisERT, считалось поддержкой деятельности школы физкультуры, направленной на работу этого учебного компонента в полном объеме, обеспечивая тем самым человеческую, интегральную и вселатерскую подготовку учащихся средней школы профессионального и технологического образования (ERT) (VIANA e DIAS, 2020).

Таким образом, используя историко-критическую педагогику, научные знания учителя сталкиваются с эмпирическими знаниями студентов, вызывая развитие нового видения и действия в обществе (SILVA, 2017; ANDRADE et al., 2020).

Помимо педагогической поддержки, приложение служит средством распространения научных знаний, так как все классы основаны на этой форме знаний. Будучи приложением, есть большая легкость доступа из любой части

RC: 84010

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/пособие-по-практике>

мира (через мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и тому подобное), что делает этот контент доступным, приближая пользователя к научному сообществу, обновляя свои знания. Он поощряет пользователя быть знатоком и иметь большой интерес для выполнения дифференцированной педагогической работы (SANTOS et al., 2018).

ЦЕЛЬ

Руководство учителя физкультуры о содержании и практике для занятий физкультурой в ЕРТ и о функциональности бесплатного приложения EFE - EPTFis

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Приложение, описанное здесь, можно скачать бесплатно <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifap.efe> (*Play Store*), исключительно для Android. Полный доступ к контенту можно получить бесплатно в <https://www.edufisept.com.br/>.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ЕГО СОДЕРЖИМОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение было разработано, а также веб-сайт, чтобы дать профессионалу, который работает (или нет) с профессиональным и технологическим образованием (ЕРТ) практический теоретический инструмент для того, чтобы внести свой вклад в человека, интегральной и вселатеральной подготовки студентов (VIANA и др., 2020).

Шаг за шагом, который следует стремиться облегчить работу специалистов, которые имеют меньше сродства с этим типом технологии.

RC: 84010

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/пособие-по-практике>

На рисунке 1 показан интерфейс ввода приложения. Для просмотра меню необходимо сдвинуть экран слева направо.

RC: 84010

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/пособие-по-практике>

Рисунок 2 Показывает, что происходит, когда мы нажимаем «Педагогические практики» в меню. Открывается другой экран, где можно выбрать тип практики.

RC: 84010

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образованиe-физика-ru/пособие-по-практике>

Рисунок 3 Показывает, что, нажав на каждый пункт, Есть кнопки для доступа к теории, которая составляет его и сама практика, которая будет проводиться со студентами.

RC: 84010

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образованиe-физика-ru/пособие-по-практике>

На рисунке 4 показано, что, нажав на «Теорию», вкладка доступна с разученной теорией, а также видео документальные фильмы для лучшего понимания практической части.

RC: 84010

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образованиe-физика-ru/пособие-по-практике>

На рисунке 5 показано, что, нажав кнопку «Практика», открывается новый экран, где представлено несколько возможных практик.

RC: 84010

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образованиe-физика-ru/пособие-по-практике>

На рисунке 6 показано, что, нажав, например, на кнопку «Queimada Congelada» («Вышибалы»), открывается новый экран, где для каждой практики есть элемент, который показывает ресурсы, необходимые для него, подробное описание, и полезный совет. Этот формат повторяется во всех других практиках применения.

RC: 84010

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/пособие-по-практике>

Рисунок 7 Назад в домашнее меню, нажав на «Feedback», открывает экран, где пользователь может участвовать в сборе данных, важно для продолжения поиска автора приложения, в этой области знаний.

RC: 84010

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/пособие-по-практике>

Рисунок 8 Нажав кнопку «Кто мы есть», все еще в основном меню, пользователь будет иметь доступ к информации от авторов приложения, а также их резюме на платформе Lattes.

RC: 84010

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/пособие-по-практике>

Рисунок 9 В меню, нажав на кнопку «Сотрудничество», пользователь может сотрудничать в улучшении знаний в рамках этого приложения и на веб-сайте, отправив в формате PDF или DOC, со своей педагогической практикой и с оценками, направленными приложением. Учитывается, что знания не строятся одиночным образом.

RC: 84010

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образовательная-практика/пособие-по-практике>

Рисунок 10 В меню вы все еще можете нажать на кнопку «Сообщить о проблеме» в приложении, нажмите на кнопку «Закреть окно» или даже нажмите на «Выход».

СОДЕРЖИМОЕ

С легким и быстрым доступом через приложение Android или через веб-сайт, содержание имеет амбиции, чтобы показать теоретическую часть человеческой, интегральной и вселатеральной подготовки всех практических мероприятий.

RC: 84010

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/пособие-по-практике>

Для этого он имел теоретическую основу, исследованную автором во время его программы выпускников *stricto sensu*, а также практику, также полученную из исследований, многие проведенных на региональном уровне.

Рисунок 11 показывает часть теории в пункте «Игры и игры».

Jogos e brincadeiras

Teoria

Ponto de partida, reconhecimento e valorização dos conhecimentos já adquirido pelos alunos

O professor faz a utilização do vídeo “Documentário: Terreiros do Brincar” (<https://www.youtube.com/watch?v=29yJW7XQUws>). Após a exibição o docente pergunta qual o detalhe que mais chamou atenção no vídeo, para envolver a realidade dos alunos, o professor questiona: Quem gosta de brincar? Quais as brincadeiras que vocês mais gostavam na infância? e agora, qual sua brincadeira favorita?

Como prática social, questões que podem ser resolvidas/debatidas com o auxílio deste conteúdo, sugestões das dimensões teórico-práticas:

- **Conceitual:** O que são brincadeiras?
- **Cultural:** O brincar é só coisa de criança?

RC: 84010

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/пособие-по-практике>

-**Psicológica/Histórica:** Qual a importância do brincar?¶

-**Social:** Por que na vida adulta somos obrigados a esquecer as brincadeiras?¶

¶

Encaminhamento metodológico para a explicação do conteúdo¶

Exibição integral ou parcial do documentário "Tarja Branca". Disponível em https://www.videocamp.com/pt/campaigns/quarentena-believe-tarjabranca/player?special_id=84100.¶

O professor vai fazer uma reflexão sobre o documentário e abordar assuntos como: brincadeira e a vida adulta; como o mercado de trabalho subtrai das pessoas os momentos lúdicos e a importância dessa prática para a saúde, fazendo sempre uma ligação com o vídeo exibido.¶

Formação, atitudes e valores¶

Ao final, o aluno tenha a atitude de perceber que mesmo deixando a infância nunca parou de brincar, apenas mudou o modo e formas. Durante essa prática trabalha com o aluno a cooperação, união, senso crítico e criatividade.¶

RC: 84010

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/пособие-по-практике>

Na imagem 12 são mostradas algumas práticas, estudadas e descritas no ponto «Jogos e brincadeiras», sempre divididas em «Recursos» (necessários para a realização da prática), «Descrição» (método ou regra, para seguir a prática para o trabalho) e «Dica» (sempre uma outra perspectiva sobre a prática).

Minhas memórias

Recursos: folha de A4, canetas

Descrição: Em sala, solicitar dos alunos que em uma folha de A4 faça um resgate de suas memórias as mais antigas, clara e alegre, momentos de brincadeiras de sua infância. Pode ser um brinquedo, um momento específico como: uma viagem, uma festa, férias. E com isso, construir a partir dessas lembranças como elas se conectam com sua vida atual.

Dicas: Caso o aluno tenha algum registro, no grupo de WhatsApp os alunos podem mandar a foto junto com um áudio (possível ensino remoto), para isso, o professor precisa marcar um dia específico. Ou pode ser feito em sala de aula, o qual cada um leva seu registro e comenta.

Dança da Cadeira

Recursos: Cadeiras, caixa de som

Descrição: Será formado uma roda com as cadeiras e os alunos ficarão a sua volta, contendo uma cadeira a menos que o número de participantes. Ao som da música os alunos vão andar ao redor da roda (dançando no ritmo da música). Quando a música pausar cada integrante ocupa uma cadeira, sempre sobrando um sem, ficando fora da dança. A cada nova rodada fica sempre com uma cadeira a menos até sobrar apenas uma e dois alunos, que tentaram ocupá-la, tornando-se assim, o vencedor.

Dica: O professor pode diversificar como os alunos andam ao redor da roda, dando instruções como: Mais rápido; mais lento; andar de costas; mão na cabeça; indo de acordo com a criatividade do professor.

RC: 84010

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образованиe-физика-ru/пособие-по-практике>

Quem Sumiu?

Recursos: Tecido, sala de aula

Descrição: Em sala de aula ou na quadra um aluno será escolhido, antes de ter os olhos vendados, vai olhar para a turma, logo depois ficar de costas e será vendado, enquanto isso um aluno selecionado sai do local, o aluno com os olhos cobertos vira de frente para turma e tira a venda, com isso, terá que adivinhar quem sumiu do local. O que estava fora retorna e ocupa o lugar de quem deveria descobrir o integrante que estava faltando.

Dica: O professor pode autorizar até 3 características do aluno que sumiu, tal dúvida sendo respondida pelos alunos da turma.

Esconder Objetos

Recursos: 20 Bolinhas de plástico,

Descrição: A turma será dividida em 2 times. Uma equipe sai da sala e pela quadra ou por determinado espaço dentro da escola tem que esconder os objetos (dentro de uns 3 minutos). O time que ficou na sala aguardando quando autorizado pelo professor sai para procurar os objetos, por um tempo limitado. Cada objeto encontrado é marcado uma pontuação para o time, essa pontuação pode ser definida pelas cores das bolinhas.

ВЫВОДЫ

С его простым интерфейсом, использование приложения становится простым и с интуитивной функциональностью. Этот образовательный продукт существует как поддержка для учителя развивать более критическое физическое воспитание, которое понимает студента за пределами биологического бытия, то есть социального, политического, культурного и исторического бытия. В котором каждый класс, студент может понять, что представленное содержание связано с различными измерениями реальности, способствуя обществу видение, основанное на ценностях и отношении к общей цели: знания для создания меньше исключений и дискриминации.

RC: 84010

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/пособие-по-практике>

ССЫЛКИ

ANDRADE, L C; ANDRADE, J.S.D; ALMEIDA S.M. Pedagogia histórico-crítica e Educação Física: o ensino das práticas corporais de aventura nos anos iniciais. **Motrivivência**, v. 32, n. 63, p. 01-15, 2020.

SANTOS, L. S; PORTO, C. D.; OLIVEIRA, K. E. J. Whatsapp e ciência-a conectividade científica por meio da divulgação. **C&D-Revista Eletrônica da FAINOR**, v. 11, n. 2, p. 271-289, 2018.

SILVA, M. B. Contribuições Da Educação Física Escolar Para A Formação Omnilateral Do Ser Social: Uma Reflexão À Luz Da Psicologia Histórico-Cultural E Da Pedagogia Histórico-Crítica. **Germinal: Marxismo e Educação em Debate**, v. 9, n. 2, p. 249, 2017.

VIANA, V. N. et al. Quadras de esportes em condições de uso adequado no Brasil: influência no ensino-aprendizagem nas aulas de Educação Física (2015). **Research, Society and Development**, v. 9, p. e239985704-14, 2020.

VIANA, V. N.; DIAS, C. A. G. M. **Educação Física e EPT**. São Paulo SP: Centro de Pesquisa, 2020. 45p. Disponível em: <
<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/livros/educacao/educacao-fisica-e-ept> >.

DOI: 10.32749//educacao/educacao-fisica-e-ept ISBN: 978-65-86069-90-7

Представлено: Апрель 2021 года.

Утверждено: Апрель 2021 года.

RC: 84010

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/пособие-по-практике>